
**CRIATIVIDADE NA GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM PARA O
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA: REFLEXÕES TEÓRICAS**

DOI: 10.5281/zenodo.18467539

Victor Emanuel do Nascimento Silva¹

¹Graduando em Enfermagem - Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
enfictoremanuel@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6349187427881271>

Gabriel Silva Nascimento²

²Graduando em Enfermagem - Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
enf gabrieluva@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8371955326760613>

Emanuele Pereira Guimarães³

³Graduanda em Enfermagem - Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
emanuelllllee@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0656342338367190>

Izabelly Mara Gomes Cosme⁴

⁴Graduanda em Enfermagem - Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
izabellymahra@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4380672142773701>

José Eduardo Castro Lima⁵

⁵Graduando em Enfermagem - Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
je1274662@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9359368852878212>

Antonio Gederson Teta do Nascimento⁶

⁶Graduando em Enfermagem - Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
enf.gedersonteta@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3107074916578116>

Thialisson Santos Ribeiro⁷

⁷Docente do curso de Enfermagem - Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
Thialisson.santos.ribeiro@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7870538902555347>

Taissa Lara Barros de Mesquita⁸

⁸Graduanda em Enfermagem - Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
taissalarabm@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0555789131480244>

Bruna Kelly Carneiro Neves⁹

⁹Graduanda em Enfermagem - Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
brunna.kely@hotmail.com

John Carlos de Souza Leite¹⁰

¹⁰Orientador Docente do curso de Enfermagem - Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)

john_carlos@uvanet.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3736325272758305>

AT07: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem.

Introdução: O aprender criativo, enquanto abordagem educacional, problematiza a formação em Enfermagem ao compreender a aprendizagem por meio de processos criativos capazes de desenvolver competências sensíveis e críticas para o enfrentamento de situações complexas, como a violência. **Objetivo:** Refletir sobre a contribuição do aprender criativo na formação em Enfermagem para o enfrentamento da violência. **Metodologia:** Estudo teórico-reflexivo, fundamentado em levantamento bibliográfico realizada em janeiro de 2026, nas bases de dados PubMed e LILACS que buscou responder à questão: Como a criatividade na graduação em Enfermagem contribui para a formação de profissionais capazes de enfrentar a violência? Para subsidiar a reflexão, foram considerados registros disponíveis localizados a partir dos descritores “Educação em Enfermagem”, “Criatividade” e “Violência”, combinados pelo operador booleano AND, sem delimitação temporal ou de idioma. **Resultados e discussão:** A busca resultou em seis estudos, sendo dois indexados na Pubmed e quatro na LILACS, publicados nos seguintes anos: um estudo em 1993, dois em 2004, dois em 2018 e um em 2022. Evidenciou-se que o processo ensino-aprendizagem criativo deve ser visto como uma estratégia intencional para o enfrentamento da violência. As experiências formativas baseadas nas chamadas “metodologias criativas”, como o ensino à resolução de problemas, possibilitam o desenvolvimento da sensibilidade dos estudantes frente aos contextos de violência. A prática do ensino com essas metodologias possibilita que os requisitos necessários para enfrentar os tipos de violência sejam consolidados, como atitudes, valores, sendo eles individuais ou coletivos e as práticas profissionais. Embora a formação do enfermeiro crítico-reflexivo seja amplamente debatida, o potencial da criatividade como eixo estruturante ainda é pouco explorado. Isso faz com que a construção do conhecimento contextualizado seja limitado ao desenvolvimento de competências genéricas da profissão. Tendo isso em vista, ao romper com o ensino tradicional e adotar metodologias que priorizam a resolução de problemas, desenvolvimento da capacidade de criar e a sensibilidade, a formação permite que o estudante enxergue as nuances invisibilizadas por diferentes contextos. O uso de oficinas e práticas dialogadas potencializa o amadurecimento de atitudes e valores, competências propostas pelos currículos dos cursos de graduação em Enfermagem. Isso fortalece o papel do enfermeiro como agente social capaz de acolher e intervir nas múltiplas expressões da violência, principalmente em populações vulnerabilizadas. Percebeu-se, que a abordagem desse tema ainda é superficial no ensino superior, o que reforça a urgência de espaços que discutam abertamente questões como a violência doméstica e sexual sob a ótica do cuidado afetivo. **Conclusão:** Investir em uma educação criativa é um ato político e humanitário, essencial para qualificar a formação em Enfermagem e potencializar a atuação do enfermeiro nos cenários de cuidado em violência.

Palavras-chave: Criatividade; Educação em enfermagem; Violência.